

ID del documento: SAI-Vol.2.N.1.001.2024

Tipo de artículo: Investigación

Entorno recreativo familiar para niños y adolescentes en el contexto educativo

Family recreational environment for children and adolescents in the educational context

Autores:

Angel Edder Arévalo Cáceres¹

¹Angel Edder Arévalo Cáceres, Ministerio de Educación, Milagro, Ecuador,
angel.arevalo@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0001-8920-6747>

Corresponding Author: *Angel Edder Arévalo Cáceres*, angel.arevalo@educacion.gob.ec

Reception: 01-noviembre-2023 **Acceptance:** 12-dicembre-2023 **Publication:** 15-enero-2024

How to cite this article:

Arévalo Cáceres, A. E. (2024). Entorno recreativo familiar para niños y adolescentes en el contexto educativo. Sapiens Discoveries International Journal, 2(1), 1-10.
<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/26>

Resumen

El ambiente familiar en el que se desarrollaban los niños y adolescentes fue un factor crucial en la formación de su personalidad. La manera en que se relacionaban los miembros de un hogar determinaba los valores, las muestras de cariño, las actitudes y los comportamientos, los cuales los niños observaban desde edades muy tempranas. Este ambiente resultó ser influyente en las actividades que desarrollaba cada ser humano, particularmente en las actividades deportivas, las cuales eran muy beneficiosas para su salud, así como para su bienestar psicológico, emocional y social. En este contexto, se planteó como objetivo identificar la importancia de las Escuelas Deportivas como un espacio recreativo familiar para los niños y adolescentes de la Parroquia Abdón Calderón, en el cantón Portoviejo. Este objetivo se logró con la participación de 125 niños, adolescentes, familias y entrenadores. Para alcanzar el éxito en el trabajo, se utilizó una investigación de tipo no experimental con un enfoque analítico, apoyada en el método estadístico, empleando técnicas como la observación y la entrevista, siendo la guía de entrevista el instrumento principal. Es importante señalar que las Escuelas Deportivas promovieron el desarrollo físico e intelectual de sus participantes, favoreciendo sus relaciones personales y familiares, y contribuyendo a la creación de un entorno social saludable que beneficiaba tanto la salud física como mental.

Palabras clave: Entorno familiar; Actividades deportivas; Salud mental; Escuelas deportivas

Abstract

The family environment in which children and adolescents developed was a crucial factor in the formation of their personality. The way in which the members of a household related to each other determined the values, displays of affection, attitudes and behaviors, which children observed from a very early age. This environment proved to be influential in the activities developed by each human being, particularly in sports activities, which were very beneficial for their health, as well as for their psychological, emotional and social well-being. In this context, the objective was to identify the importance of Sports Schools as a family recreational space for children and adolescents in the parish of Abdón Calderón, in the canton of Portoviejo. This objective was achieved with the participation of 125 children, adolescents, families and coaches. To achieve success in the work, a non-experimental type of research was used with an analytical approach, supported by the statistical method, using techniques such as observation and interview, being the interview guide the main instrument. It is important to point out that the Sports Schools promoted the physical and intellectual development of their participants, favoring their personal and family relationships, and contributing to the creation of a healthy social environment that benefited both physical and mental health.

Keywords: Family environment; Sports activities; Mental health; Sports schools

1. INTRODUCCIÓN

El ambiente familiar se refiere al conjunto de interacciones entre los miembros de un hogar que comparten un espacio común y que influye de manera determinante en la personalidad de cada individuo. Esta influencia varía dependiendo de cómo cada miembro interactúa dentro de esas relaciones, lo que origina características particulares. Las relaciones familiares juegan un rol crucial en la formación de valores, actitudes, afectos y modos de ser que impactan directamente en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, la vida en familia se considera un medio educativo fundamental que requiere dedicación y esfuerzo. La educación de los jóvenes debe ser integral, y uno de los factores clave en este proceso es el deporte, ya que proporciona un espacio recreativo que ayuda a liberar tensiones y facilita una mejor interacción entre padres e hijos.

Las Escuelas Deportivas representan una oportunidad educativa que no solo promueve hábitos saludables, sino que también contribuye al bienestar de los participantes y sus familias. Su relevancia radica en la forma en que organizan el tiempo libre de los niños y adolescentes (N.A.), lo que fomenta la actividad física, mejora la salud y favorece la integración familiar

El objetivo de este estudio fue analizar el entorno familiar de los N.A. y su rendimiento en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón, en el Cantón de Portoviejo. Para ello, se aplicó una metodología de investigación diagnóstica y propositiva, usando métodos investigativos, analíticos, bibliográficos y estadísticos, junto con técnicas de observación, encuestas, entrevistas y redacción.

El estudio se dividió en dos partes: una teórica y una investigativa. La primera parte presentó la información bibliográfica distribuida en tres capítulos: el primero aborda el entorno familiar, el segundo se centra en el rendimiento en las Escuelas Deportivas y el tercero analiza los resultados obtenidos de la investigación. En la parte investigativa, se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas a niños, niñas, adolescentes, familias y entrenadores de las Escuelas Deportivas, cumpliendo con el objetivo principal de determinar el entorno familiar de los N.A. y su rendimiento en estas instituciones.

Entorno Familiar

El entorno familiar de un niño, o lo que se podría llamar la ecología familiar, es sumamente complejo, influenciado por factores como la cultura, la raza, el estatus socioeconómico, las creencias y valores familiares, entre otros (Polaino, 2000). Según Barudy (2005), "la infancia es la capacidad de los padres para responder adecuadamente a las necesidades de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego. Esta competencia parental permite a los niños desarrollarse con una autoestima saludable y la capacidad de tratar a los demás de manera positiva"

Se puede afirmar que la familia es el espacio en el que se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido, se convierte en un "nicho ecológico por

excelencia", siendo también la primera escuela de humanización, de transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales, lo que le otorga un sentido profundo a la existencia humana (Planiol y Ripert, 2002). Por lo tanto, el entorno familiar es crucial para el desarrollo de los rasgos de personalidad de cualquier niño o niña, por lo que es fundamental que la familia cree un espacio en el que los N.A. se sientan valorados, queridos y participen activamente en la toma de decisiones, siendo el hogar el primer contexto de socialización y aprendizaje.

Ambientes Familiares

Existen varios tipos de ambientes familiares en los que los N.A. pueden desarrollarse, tales como autoritarios, agresivos, equilibrados o limitados, entre otros. La familia es una estructura dinámica que cambia con el tiempo y la sociedad. No solo los aspectos demográficos, sino también los económicos y sociales influyen en su composición. A pesar de estos cambios, la familia sigue siendo la base de la sociedad, encargada de la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes (Álvarez, 2011).

Un ambiente familiar equilibrado es ideal para el desarrollo integral de los niños. En dicho entorno, existen normas que proporcionan seguridad al individuo, comunicación, respeto y límites. En la investigación realizada, las relaciones familiares más frecuentes fueron las equilibradas, aunque también se mencionaron otras como limitadas, autoritarias y protectoras. Es común que las relaciones varíen, dado que cada familia es diferente, pero un ambiente familiar adecuado es esencial para el desarrollo socio-afectivo y ético del individuo.

La Familia desde una Perspectiva Histórica y Sociológica

Según Fernández & Ponce (2012), la familia ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. Aunque sus transformaciones han dado paso a nuevas estructuras y roles, sigue siendo la base de la sociedad, responsable de la educación y formación de los niños y adolescentes. Los roles familiares han sido influenciados por aspectos como la equidad de género. En el pasado, el padre era el proveedor económico y la madre se encargaba del cuidado del hogar, pero hoy los roles se han transformado hacia una mayor equidad.

El Deporte en el Desarrollo Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes

El deporte es considerado una herramienta educativa fundamental para el desarrollo psicosocial y la integración social y cultural, especialmente en niños y adolescentes. Según Cruz (2004), "el deporte es un medio adecuado para enseñar virtudes como la justicia, lealtad, trabajo en equipo, disciplina y responsabilidad". En el contexto escolar, las Escuelas Deportivas se definen por su carácter voluntario y su enfoque en la instrucción física, ofreciendo actividades deportivas que favorecen el desarrollo físico, psicológico y social de los participantes (García, Nuviala & Ruiz, 2003).

El deporte no solo mejora la calidad de vida de los individuos, sino que también fomenta una educación integral. Su valor es incuestionable, y contribuye significativamente al desarrollo de las generaciones presentes y futuras, especialmente cuando está guiado por principios y valores fundamentales.

El Papel de los Padres en la Iniciación Deportiva

Los padres juegan un papel crucial en el desarrollo físico, psicológico y social de sus hijos. Según Hernández (2005), es fundamental que los padres acompañen a sus hijos en las actividades deportivas, demostrando interés en su participación. De acuerdo con Garrido, González y Romero (2009), los padres influyen principalmente a través del apoyo en la participación y aprendizaje deportivo, y su percepción de autoridad afecta la motivación de los niños.

Factores Determinantes del Rendimiento Deportivo en las Escuelas Deportivas

El rendimiento de los N.A. en las Escuelas Deportivas depende de varios factores, incluyendo la genética, nutrición, economía, geografía, preparación psicológica y desarrollo de habilidades técnicas. Sin embargo, el entorno familiar y el apoyo de los entrenadores son igualmente importantes para lograr un desempeño óptimo.

Aspectos Negativos que Afectan el Rendimiento Deportivo

Domínguez (2005) señala que factores negativos, como padres vociferantes, sobreprotectores o desinformados, pueden afectar el rendimiento deportivo de los niños. El entrenador, como figura central en el proceso formativo, debe trabajar con los padres para crear un ambiente adecuado que favorezca el desarrollo de los niños. Las Escuelas Deportivas buscan promover la integración y participación de las familias y la comunidad, fomentando valores y buenas costumbres.

2. METODOLOGÍA

El trabajo de investigación abordó el tema del espacio recreativo familiar de niños y adolescentes en el contexto escolar. Para ello, se utilizó un enfoque no experimental con un diseño analítico, sustentado en métodos estadísticos, investigativos y bibliográficos. El método estadístico permitió la tabulación y el análisis de datos, centrándose en una muestra de 125 niños y adolescentes. La técnica empleada para la recolección de información fue la entrevista y la observación, las cuales proporcionaron datos clave para la comprobación de los objetivos y la verificación de las hipótesis planteadas. Como instrumento, se utilizó una guía de entrevista dirigida a los padres, N.A. y entrenadores. El método bibliográfico amplió la información a través de fuentes especializadas como libros, revistas y periódicos. Asimismo, el método investigativo permitió comprender el entorno familiar de los niños y adolescentes en las Escuelas Deportivas de la parroquia Abdón Calderón, cantón Portoviejo, en cuanto a su función como espacio

recreativo. Finalmente, el enfoque analítico facilitó un análisis profundo de los resultados obtenidos, permitiendo conocer la naturaleza del fenómeno y su esencia.

3. RESULTADOS

Tabla 1: Actividades realizadas en el tiempo libre

Actividades	Frecuencia	Porcentaje
Leer	0	0
Practicar deporte	15	7
Ver televisión	59	30
Salir con amigos	25	13
Otras actividades	98	50
Total	197	100

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos revelan que el 50% de los padres encuestados participan en otras actividades durante su tiempo libre, el 30% se dedica a ver televisión, el 13% a salir con amigos, y el 7% practica deportes. Esto indica que la mayoría de las familias encuestadas destinan su tiempo libre principalmente a las tareas del hogar, a la atención de sus hijos y ocasionalmente se reúnen para actividades recreativas familiares.

Tabla 2: Impacto de la práctica diaria del deporte en el desarrollo integral de los niños y adolescentes

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Sí	125	100%
No	0	0%
Total	125	100%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos revelan que todos los padres encuestados (100%) coincidieron en que la práctica diaria del deporte contribuye al desarrollo integral de sus hijos, ya que fomenta su interés en actividades constructivas, como el deporte, y les enseña a asumir responsabilidades.

Tabla 3: Opiniones sobre los beneficios que las escuelas deportivas ofrecen para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Aleja de vicios	99	53
Bueno para su desarrollo	30	16
Realiza ejercicio	2	1
Descubre talento deportivo	7	4
Evita el sedentarismo	10	5
Fortalece valores	24	13
Sociable	16	8
Todos	0	0
Total	188	100

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados revela que el 53% de los padres encuestados consideran que la principal ventaja que ofrecen las Escuelas Deportivas a sus hijos es mantenerlos alejados de los vicios, mientras que un 16% opina que favorecen su desarrollo, un 13% menciona que refuerzan los valores, un 8% considera que fomentan la sociabilidad, un 5% señala que previenen el sedentarismo, un 4% afirma que ayudan a descubrir talentos deportivos y un 1% destaca que promueven el ejercicio físico. En conclusión, los padres coinciden en que las Escuelas Deportivas representan un beneficio significativo al alejar a sus hijos de conductas perjudiciales, ya que les enseñan a organizar su tiempo libre a través de actividades físicas.

Tabla 4: Motivos por los que los padres asisten a las Escuelas Deportivas

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Muy satisfactorio	56	45
Satisfactorio	69	55
Poco satisfactorio	0	10
Total	125	100

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados revela que el 49% de los padres participantes en la encuesta asisten a las Escuelas Deportivas únicamente para las reuniones, un

24% lo hace por otras razones, un 17% para motivar a sus hijos y un 10% para acompañarlos. En resumen, los padres asisten a las Escuelas Deportivas principalmente cuando se les convoca para reuniones urgentes, ya que, según sus declaraciones, no pueden acompañar a sus hijos en las prácticas diarias debido a sus compromisos personales.

Tabla 5: Percepción sobre el rendimiento deportivo de los niños, niñas y adolescentes

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Solo para reuniones	61	49%
Para motivarlo	63	51%
Acompañarlo	-	-
Otros	-	-
Total	125	100%

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados revela que el 49% de las familias encuestadas asisten a las Escuelas Deportivas principalmente para reuniones relacionadas con sus hijos, mientras que el 51% lo hace con el propósito de motivarlos. Esto sugiere que los padres tienen un conocimiento adecuado sobre el rendimiento de sus hijos, ya que participan activamente en los campeonatos.

4. DISCUSIÓN

El deporte juega un papel clave en la educación integral del ser humano, constituyéndose como un fenómeno social que atrae a diversos grupos de la sociedad, desde niños hasta adultos. Aporta beneficios significativos a la calidad de vida de los individuos y tiene un valor indiscutible, tanto para las generaciones actuales como futuras. Cuando se acompaña de una guía basada en valores, el deporte contribuye a formar personas integrales. Según la perspectiva tradicional, el deporte y sus múltiples formas son actividades sociales profundamente arraigadas, con un poder de convocatoria considerable. Se considera un componente esencial del sistema educativo, ya que favorece la salud, corrige desequilibrios sociales, facilita la inserción social y promueve la solidaridad, actuando como un factor determinante para la calidad de vida en la sociedad contemporánea (Quiroga, 2000).

Garrido, González y Romero, citando a Peris (2003), subrayan que los padres deben garantizar que la práctica deportiva de sus hijos sea de calidad. Para ello, es fundamental que se involucren en las actividades deportivas, colaborando con el club en lo que sea necesario y valorando la actividad no solo por los logros

deportivos, sino por los beneficios que estos pueden obtener de ella. Este enfoque resalta la relevancia de la participación activa de los padres en el deporte de sus hijos, sin que esta tarea recaiga exclusivamente sobre los entrenadores.

El rendimiento de los niños y adolescentes en el deporte se refiere a su capacidad para ejecutar las actividades competitivas de manera eficiente dentro de las Escuelas Deportivas, que actúan como una estrategia integral de intervención social. Estas escuelas están diseñadas para promover un estilo de vida saludable y activo a través del desarrollo deportivo en diversas disciplinas. En este contexto, el compromiso con la práctica deportiva se considera un factor clave para prevenir el abandono deportivo, ya que cuanto mayor sea este compromiso, menor será la probabilidad de desistir, lo que favorece la satisfacción personal y un rendimiento adecuado (Cecchini y Montero, 2007).

Además, Garrido, Campos y Castañeda (2001) mencionan la existencia de un triángulo deportivo en la iniciación deportiva de niños, niñas y adolescentes, conformado por el entrenador, el deportista y los padres. Este triángulo demuestra que la familia es un pilar esencial en el desarrollo de un deportista, y la comunicación efectiva entre estos tres elementos es crucial para obtener resultados satisfactorios.

5. CONCLUSIÓN

Las Escuelas Deportivas promueven el desarrollo físico e intelectual de los jóvenes participantes, beneficiando también sus relaciones personales y familiares. La práctica deportiva, bajo la supervisión de profesionales, fomenta una mejor interacción social, educando a los adolescentes en valores y habilidades. La actividad física es esencial para el desarrollo físico y psicológico de los niños y adolescentes, ayudándoles a mejorar sus capacidades psicomotoras, actuando también como una terapia de distracción que los aleja de problemas sociales o adicciones.

Es crucial que las instituciones educativas ofrezcan espacios recreativos para fortalecer las relaciones sociales entre los niños y adolescentes, al mismo tiempo que recuperan valores como la integración, el respeto y la solidaridad, promoviendo así el desarrollo de individuos responsables y con conciencia social.

El papel del Trabajador Social es esencial en este ámbito, ya que permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en los niños, niñas y adolescentes dentro de las Escuelas Deportivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, B. (2014). ¿Qué entendemos por familia? Obtenido de <https://www.autonoma.pe/uploads/importancia-de-la-familia-en-el->

- bienestar- psicologico-robort-briceno.pdf
- Barudy, J., y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia. GEDISA.
- Cruz, J.(1978). Aportaciones a la iniciación deportiva.
- Domínguez, P. (2005). "Influencia de los adultos en el futbol infantil". Obtenido de <https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tesis3.pdf>
- Fernández, T. y Ponce L (2012). Trabajo Social con Familias. (2ª ed.). Bascuñuelos – Madrid. Ediciones Académicas S.A. Pág. 231.
- Gómez, E., & Vera, J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. Scielo , 11-20.
- García, C., Leo, F., Clemente, M., y Sánchez, P. (2008). El compromiso deportivo y su relación con factores disposicionales y situacionales contextuales de la motivación. *disposicionales y situacionales contextuales de la motivación. REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE*, 46-58.
- García, M., Ruiz, F., y Nuviala, A. (2003). Tiempo libre, ocio y actividad física en los adolescentes. La influencia de los padres. Dialnet , 13-20.
- Garrido, M., Campos, M., y Castañeda, C. (2010). IMPORTANCIA DE LOS PADRES Y MADRES EN LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE SUS HIJOS . *Revista Fuentes* , 173-194
- Gómez, E., y Vera, J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. Scielo , 11-20.
- Quiroja, S. (18 de 02 de 2000). Democracia, comunicación,. Recuperado de <https://www.efdeportes.com/efd18a/democ.html>

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.